

Analiza recenziilor și a dificultăților de traducere ale romanului „Vara în care mama a avut ochii verzi” de Tatiana Țibuleac³⁴

Cristina CUCOȘ, *doctorandă, Școala Doctorală Filologie,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți*
<https://orcid.org/0009-0004-2625-3425>
cucos.cristina@singerei.edu.md

Abstract: *This paper examines the literary profile of Tatiana Țibuleac, one of the most prominent voices of contemporary Romanian literature, by analysing her professional evolution, narrative*

³⁴Studiul s-a realizat în cadrul proiectului EUROTRAD, finanțat de ANCD, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifra 25.80013.0807.48ROMD

poetics, and international critical reception. Tracing her trajectory from journalism to literary fiction, with particular focus on the novels *The Summer When My Mother Had Green Eyes* (2016) and *The Glass Garden* (2018), the study explores how her journalistic background has shaped her literary style, both as a resource and as a constraint.

The article investigates the author's vision of literary creation, her relationship with readers, and her positioning within the contexts of migration and linguistic identity, as well as the role of authenticity and emotional intensity in the construction of narrative discourse. Special attention is devoted to the international reception of *The Summer When My Mother Had Green Eyes*, translated into numerous languages and widely acclaimed across the European literary space.

Drawing on critical reviews from the international press (Spain, France, Germany) and readers' responses, the analysis highlights the tension between the "devastating lyricism" emphasized by critics and the profound emotional impact reported by the general public. Furthermore, the paper problematizes the representation of themes such as motherhood, trauma, forgiveness, and memory, thereby consolidating the novel's status as a significant contribution to contemporary European literature.

Keywords: narrative poetics; international reception; translation and circulation; motherhood; emotional authenticity.

Introducere

Tatiana Țibuleac, singura fiică a unui jurnalist și editor de ziare, s-a făcut remarcată inițial prin rubrica „Povești adevărate”, publicată în ziarul *Flux*. Începând cu anul 1999, devine una dintre cele mai cunoscute reportere ale postului PRO TV Chișinău, activând în domeniul știrilor. Debutul editorial are loc în 2014, odată cu volumul *Fabule moderne*, urmat de primul său roman, *Vara în care mama avea ochi verzi* (2016), care a suscitât un interes major atât din partea publicului, cât și a criticii literare. Opera este frecvent considerată un reper al literaturii contemporane, fiind caracterizată drept o narațiune profundă despre iubire, memorie, traumă și vindecare. Recunoașterea internațională a autoarei este confirmată prin acordarea Premiului Uniunii Europene pentru Literatură (EUPL), distincție care, după cum mărturisește autoarea, a fost „pe cât de neașteptată, pe atât de valoroasă”.

1. Scurtă observare despre interviu ca metodă de cercetare calitativă

Interviul reprezintă un act de vorbire bazat pe interogare, având un rol esențial în procesul comunicării. Interogarea poate fi totală, solicitând un răspuns afirmativ sau negativ, sau parțială, determinând interlocutorul să își exprime propria perspectivă într-un mod original. Claude Peyrouet subliniază că interogarea poate funcționa fie ca solicitare directă de informație, fie ca formă în care valoarea interogativă este estompată sau neutralizată (Peyrouet, 1998).

În cadrul cercetării calitative, interviul constituie o metodă fundamentală de colectare a datelor. Potrivit lui Oakley, interviul calitativ nu presupune doar înregistrarea răspunsurilor, ci și construirea, negocierea și consolidarea sensurilor în interacțiunea dintre cercetător și interviuat (Oakley, 1998). De asemenea, King și Horrocks (2010) identifică o serie de caracteristici definitorii ale interviului: modul de interogare, bazat pe construirea unei relații de încredere; dinamica de putere, care poate varia în funcție de statutul participanților; precum și vizibilitatea rezultatelor, interviul fiind destinat, în mod frecvent, publicării.

2. Interviul realizat cu Tatiana Țibuleac

Eugen Coșeriu definește etnolingvistica drept „studiul varietății și variației limbajului în strânsă legătură cu civilizația și cultura unei comunități” (Coșeriu, 1994). În acest sens, interviul etnolingvistic devine o metodă privilegiată de acces la limbaj ca practică culturală situată. În același timp, Dell Hymes, prin conceptul de „etnografie a comunicării” (Hymes, 1962), consideră interviul nu doar un instrument de cercetare, ci și un eveniment comunicativ complex, structurat de norme sociale, valori culturale și convenții interacționale.

Prin urmare, interviurile realizate cu Tatiana Țibuleac pot fi analizate ca spații de construcție discursivă, în care identitatea autorului, experiența migrației și raportarea la limbă și literatură se articulează în mod dinamic, reflectând interdependența dintre discurs, cultură și context social.

2.1 Interviu realizat de Cezar Amariei cu Tatiana Țibuleac

În interviul realizat de Cezar Amariei, Tatiana Țibuleac formulează o poziție clară față de rolul premiilor în parcursul unui scriitor: „Un premiu nu despică viața în două (până și după premiere), ..., un premiu nu este o boală” (Amariei, disponibil la: <https://www.observatorcultural.ro/articol/mi-ar-placea-ca-lumea-sa-ma-cunoasca-dupa-o-carte-sau-alta-nu-dupa-premii/>, accesat la 01.12.2025). Această afirmație evidențiază o distanțare deliberată a autoarei față de logica instituțională a recunoașterii literare, accentul fiind plasat asupra valorii intrinseci a operei.

În același context, T. Țibuleac subliniază importanța receptării autorului prin intermediul textelor sale, și nu prin prisma premiilor obținute, sugerând astfel o viziune estetică orientată spre autenticitate și relația directă cu cititorul. Totodată, autoarea delimitează clar actul de creație de dimensiunea editorială, considerând că aspecte precum vânzările, traducerile sau promovarea nu aparțin sferei autorului, ci responsabilității editoriale.

Interviul relevă, de asemenea, poziționarea autoarei în raport cu literatura română contemporană. T. Țibuleac apreciază în mod explicit romanul *Copilăria lui Kaspar Hauser* de Bogdan-Alexandru Stănescu, pe care îl califică drept „una dintre cele mai bune cărți românești pe care am citit-o în ultimii ani” (ibidem). Această apreciere este însoțită de referințe la alți autori contemporani – Augustin Cupșa, Tudor Ganea, Alina Pavelescu –, fapt ce indică integrarea sa într-un câmp literar dinamic, caracterizat prin diversitate și dialog.

În același timp, discursul autoarei conține și o dimensiune critică privind statutul scriitorului în spațiul românesc. T. Țibuleac afirmă că, dacă ar avea posibilitatea, ar îmbunătăți condițiile materiale ale scriitorilor, astfel încât aceștia să poată crea în mod liber, din plăcere, fără constrângeri economice. Această observație reflectă tensiunea existentă între creația literară și condițiile socio-economice ale producției culturale.

E cazul să remarcăm faptul că, interviul conturează imaginea unei autoare care se poziționează în mod conștient în raport cu instituțiile literare, valorizând autenticitatea, diversitatea și vitalitatea literaturii contemporane, pe care o descrie drept „o literatură vie, în care se împletesc voci diferite, ceea ce este fantastic” (ibidem).

2.2 Interviu realizat de Anastasia Condruș cu Tatiana Țibuleac

Rotariu și Iluț definesc interviul ca metodă specifică anchetei sociologice, al cărei scop este investigarea atitudinilor, motivațiilor, imaginii și percepției de sine (Rotariu, Iluț, 2006). Această dimensiune este relevantă și în cazul interviurilor cu Tatiana Țibuleac, care oferă acces nu doar la poziționarea autoarei în câmpul literar, ci și la modul în care aceasta își construiește identitatea discursivă.

În interviul realizat de Anastasia Condruș, autoarea reflectează asupra procesului de creație al romanului *Vara în care mama avea ochi verzi*, subliniind caracterul spontan și profund personal al scrierii. Romanul, recunoscut pentru densitatea detaliilor și autenticitatea emoțională, a fost redactat „în timpul liber, oriunde și oricând”, fără o documentare prealabilă sistematică. În acest sens, Țibuleac afirmă că „literatura vine sau trebuie să vină din altă parte, nu dintr-un orar fix, nu dintr-o obligație” (Condruș, disponibil la: <https://www.moldova.org/interviu-cu-tatiana-tibuleac/>, accesat la 01.12.2025). Această perspectivă evidențiază o concepție asupra literaturii ca act de creație autentic, situat dincolo de constrângeri formale.

Discursul autoarei relevă, de asemenea, o relație selectivă cu publicul. Țibuleac recunoaște importanța opiniei cititorilor, însă nu în mod uniform, acordând prioritate acelor voci pe care le admiră sau de la care are de învățat. În mod simbolic, apelativul „Țiba” este reinterpretat de autoare ca o formă de recunoaștere afectivă, „un premiu în sine”, ceea ce indică o valorizare a relației directe și autentice cu cititorii.

În același timp, autoarea subliniază caracterul profund personal al scrisului, afirmând că scrie, în primul rând, pentru sine, sugerând că, în absența unui public, ar continua să creeze „pe șervețele”. Această poziționare evidențiază o viziune asupra literaturii ca necesitate interioară, nu ca produs orientat exclusiv spre consum. Totodată, Țibuleac introduce metafora „lanțului

trofic” pentru a descrie relația dintre autor și cititor, sugerând o interdependență complexă între creație și receptare.

Experiența jurnalistică este evaluată ambivalent: pe de o parte, aceasta a contribuit la formarea stilului său, iar pe de altă parte, a reprezentat o sursă de epuizare creativă, autoarea afirmând că „toată energia se vărsa într-un sac mare și fără fund” (știrea). Procesul de scriere a primului roman este descris ca unul incert și dificil, marcat de blocaje, dar orientat spre un „final fericit”, motivat de importanța pe care o acordă oamenilor și relațiilor din viața sa.

În plan existențial, Țibuleac se autodefineste ca o persoană retrasă și solitară, preferând o anumită previzibilitate, chiar dacă recunoaște natura imprevizibilă a actului de creație. În același timp, ea formulează o concepție estetică provocatoare, susținând că „literatura trebuie să bulverseze, nu neapărat să te facă mai bun, pentru că poți învăța și din alte lucruri” (ibidem). Această afirmație plasează opera sa într-o paradigmă estetică orientată spre impact emoțional și destabilizare a convențiilor, mai degrabă decât spre moralizare.

În ansamblu, interviul conturează profilul unei autoare care valorizează autenticitatea, libertatea creației și relația directă cu cititorul, articulând o viziune asupra literaturii ca spațiu al tensiunii dintre experiență personală, expresie artistică și receptare culturală.

2.3 Interviu realizat de Cezar Gheorghe cu Tatiana Țibuleac

În cadrul unui interviu realizat de Cezar Gheorghe la Festivalul Internațional de Literatură de la Timișoara, romanul *Vara în care mama avea ochi verzi* este interpretat ca „o carte a îm-păcării”, dar și ca o narațiune despre „nedragoste”, violență și cuvintele rostite în momente-limită. Această interpretare critică este confirmată și nuanțată de autoare, care oferă explicații privind structura și dimensiunea poetică a textului.

Tatiana Țibuleac explică prezența inserturilor poetice din finalul romanului ca fiind fragmente menite să amplifice sensul și intensitatea discursului narativ. Aceste intervenții lirice nu reprezintă simple ornamentări stilistice, ci contribuie la densificarea semnificațiilor și la accentuarea dimensiunii introspective a textului. În același context, autoarea subliniază importanța detaliului în construcția memoriei afective, afirmând că „Ochii sunt cel mai simplu lucru de care să-ți amintești” (Țibuleac, în <https://www.observatorcultural.ro/articol/simtiti-ca-fac-cuiva-dreptate-cu-carte-asta/>, accesat la 30.11.2025).

Dimensiunea autobiografică a romanului este, de asemenea, recunoscută parțial de autoare, care menționează că textul conține elemente inspirate din propria biografie. Totuși, Țibuleac subliniază caracterul ficțional al operei, plasând experiența personală într-un cadru literar transfigurat. Romanul este descris ca o „carte dură”, dar, în același timp, ca un text care nu epuizează potențialul de reprezentare al suferinței, sugerând existența unei durități emoționale omniprezente în realitate.

Discursul autoarei relevă o afinitate pentru registrele dramatice și pentru explorarea emoțiilor intense, marcate de nostalgie și tensiune afectivă. În această perspectivă, romanul poate fi interpretat ca o reflecție asupra posibilității reconcilierii în ultimul moment, asupra capacității individului de a reconfigura relațiile afective înainte de puncte ireversibile.

Din punct de vedere tematic, textul este frecvent încadrat ca roman de post-adolescență, centrat pe relația dintre mamă și fiu. Autoarea sugerează, într-o cheie personală, că romanul poate funcționa și ca un mesaj indirect adresat propriului copil, oferindu-i repere emoționale și existențiale pentru un viitor în absența mamei.

În ceea ce privește alegerea cadrului identitar al personajului principal, Țibuleac explică opțiunea pentru un protagonist non-român prin dorința de a evita o ancorare exclusivă în spațiul basarabean sau românesc. Alegerea unei identități poloneze este motivată simbolic, polonezii fiind percepuți ca o comunitate puternică, reprezentativă pentru o zonă culturală mai largă din Europa de Est. Autoarea sugerează totodată că, în viitoare proiecte literare, ar putea aborda mai direct identități românești sau ucrainene.

În general, interviul evidențiază complexitatea raportului dintre experiența personală, construcția ficțională și opțiunile estetice ale autoarei, conturând o viziune literară centrată pe intensitate emoțională, simbolism și universalizare a experienței individuale.

2.4 Interviu realizat cu Tatiana Țibuleac pentru Voxeurop

Platforma Voxeurop publică contribuția Tatianeii Țibuleac în cadrul seriei *Archipelago URSS*, prezentând-o drept „una dintre vocile emergente de marcă ale literaturii moldovenești contemporane”. Această caracterizare plasează autoarea într-un context transnațional, în care literatura este articulată în raport cu teme precum migrația, identitatea lingvistică și transformările geopolitice recente, inclusiv procesul de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană și războiul din Ucraina.

În interviu, Țibuleac reflectează asupra opțiunilor sale narrative, subliniind că a evitat o focalizare exclusivă asupra propriilor compatrioți, conștientă fiind de influența experienței sale de viață în străinătate. Astfel, autoarea optează pentru construcția unor narațiuni „fără loc”, cu potențial de universalizare, în care experiențele personajelor pot fi recunoscute dincolo de un cadru geografic specific. Alegerea unor personaje aparținând clasei de mijloc contribuie la această strategie narativă, permițând reprezentarea unor traume și dificultăți distribuite gradual, nu concentrate într-o singură experiență-limită.

Dimensiunea biografică este, de asemenea, prezentă în discursul autoarei, în special în raport cu experiența migrației. Țibuleac descrie Franța ca un spațiu al stabilității și al împlinirii personale, asociat cu proximitatea familială și cu absența securităților specifice anilor 1990, când migrația era adesea marcată de precaritate și separare familială. În același timp, Franța este percepută ca un centru cultural major, favorabil dezvoltării intelectuale și creative.

Cu toate acestea, autoarea nu își proiectează viitorul într-un cadru urban occidental, evocând mai degrabă dorința unei retrageri într-un spațiu rural, semn al unei tensiuni între mobilitatea transnațională și nevoia de ancorare existențială. În calitate de autoare de limbă română stabilită în Franța și provenind dintr-o „țară terță”, Țibuleac recunoaște că este adesea solicitată să ofere explicații privind contextul și motivațiile scrisului său. Cu toate acestea, ea afirmă că sensurile profunde ale operei sale nu pot fi reduse la explicații exterioare, ci sunt deja înscrise în text.

Relația cu cititorul este conceptualizată într-o manieră relațională și afectivă: „dacă cititorul se identifică cu povestea sau apreciază stilul autorului, se dezvoltă o prietenie între noi” (Țibuleac, disponibil la: <https://voxeurop.eu/it/tatiana-tibuleac-moldova-europa-orientale-traumi/>, accesat la 03.12.2025). Această perspectivă evidențiază rolul empatiei în procesul de receptare literară.

În ansamblu, interviul conturează profilul unei autoare care operează într-un spațiu literar transnațional, articulând teme ale migrației, identității și memoriei într-o cheie universalizantă, dar profund ancorată în experiența personală și istorică.

3. Traducerea romanului „Vara în care mama a avut ochii verzi”

În discursurile sale despre circulația internațională a operei, Tatiana Țibuleac oferă observații relevante privind diferențele de practici culturale ale lecturii. Astfel, autoarea remarcă faptul că, în Franța, lectura este percepută ca o activitate predominant intimă, desfășurată în spațiul privat, în timp ce în Spania există comunități active în jurul librăriilor, autorilor și evenimentelor literare. Această diferență evidențiază variațiile modurilor de receptare și de socializare a literaturii în spațiul european. Totodată, Țibuleac subliniază că publicul francez manifestă o autonomie ridicată în selecția lecturilor, nefiind influențat în mod decisiv de recomandările din presa culturală.

În plan personal și cultural, autoarea își exprimă o afinitate deosebită pentru spațiul italian, pe care îl asociază atât cu experiențe formative din copilărie, cât și cu interesul pentru limba italiană, percepută drept „cea mai frumoasă limbă din lume”. În interviul acordat Anitei Bernaccia, Țibuleac evocă atașamentul său față de cultura italiană, subliniind că se bucură de „acest amestec de veselie, culoare și joie de vivre”, precum și de receptarea favorabilă a operelor sale în Italia. Această deschidere afectivă și culturală este însoțită de recunoștința față de editori și traducători, actori esențiali în procesul de circulație internațională a textului literar.

Romanul *Vara în care mama avea ochi verzi* a beneficiat de o largă difuzare internațională, fiind tradus în numeroase limbi europene și extraeuropene. Printre cele mai relevante versiuni se numără traducerea italiană (*L'estate in cui mia madre ha avuto gli occhi verdi*, 2023, trad. Ileana

M. Pop), traducerea germană (*Der Sommer, als Mutter grüne Augen hatte*, 2021, trad. Ernest Wichner), traducerea catalană (*L'estiu que la mare va tenir els ulls verds*, 2022, trad. Corina Oproae), traducerea franceză (*L'été où maman a eu les yeux verts*, 2018, trad. Philippe Loubière) și traducerea spaniolă (*El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes*, 2019, trad. María Ángeles Ochoa de Eribe Urdinguio). De asemenea, romanul a fost publicat și în Brazilia, la Editura Mundaréu, în traducerea lui Fernando Klabin.

Un caz relevant pentru analiza circulației literare îl constituie traducerea în limba spaniolă, apărută la prestigioasa editură Editorial Impedimenta din Madrid. Traducătoarea María Ángeles Ochoa de Eribe, specialistă în literatură comparată și cunoscută pentru traducerea unor autori români importanți, contribuie la integrarea operei în spațiul hispanic. Comparativ cu versiunea originală românească (aproximativ 122 de pagini), ediția spaniolă prezintă o extindere semnificativă (256 de pagini), fapt ce poate fi interpretat în contextul adaptărilor editoriale și al normelor specifice pieței de carte respective.

În ansamblu, procesul de traducere și difuzare internațională a romanului evidențiază rolul esențial al mediatorilor culturali – traducători, editori, instituții literare – în integrarea unei opere provenite dintr-un spațiu periferic în circuitul literar global. Totodată, aceste dinamici confirmă faptul că traducerea nu reprezintă doar un transfer lingvistic, ci și un proces de recontextualizare culturală și de negociere a sensurilor în spații literare diferite.

4. Analiza recenziilor critice ale romanului

Receptarea critică a romanului *Vara în care mama avea ochi verzi* evidențiază, în mod constant, intensitatea emoțională și forța expresivă a discursului narativ. Astfel, în presa culturală spaniolă, romanul este caracterizat drept „un rollercoaster emoțional magistral care lasă cititorul mișcat și zguduit” (Sagrario Fernández-Prieto, *La Razón*). În aceeași direcție, Adrián Cordellat (*El País*) subliniază dimensiunea reflexivă a textului, definindu-l ca „o reflecție crudă și intimă asupra relațiilor mamă-copil, la fel de dură pe cât de emoționantă”. O apreciere similară este formulată și de Andrés Seoane (*El Cultural*), care evidențiază capacitatea romanului de a articula o viziune asupra relației filiale centrată pe tensiunea dintre iubire și iertare.

Un alt aspect recurent în receptarea critică îl constituie dimensiunea lirică a textului. Rosa Martí (*Esquire*) descrie romanul ca fiind „un text impregnat de un lirism copleșitor”, în timp ce Mercedes Monmany (*ABC Cultural*) accentuează caracterul incisiv al scriiturii, considerându-l „o poveste care taie ca un pumnal, susținută de o tensiune narativă dureroasă, aproape insuportabilă” (<https://www.casadellibro.com/libro-el-verano-en-que-mi-madre-tuvo-los-ojos-verdes-tapa-dura/9791387641405/17140835>, accesat la 04.12.2025). Aceste evaluări converg spre ideea unei estetici a intensității, în care lirismul și violența emoțională coexistă.

În paralel cu discursul critic instituțional, receptarea publicului larg, reflectată în recenziile de pe platforma Amazon, oferă o perspectivă complementară asupra impactului romanului. Analiza acestor reacții evidențiază o polarizare a răspunsurilor emoționale. Pe de o parte, unii cititori percep romanul ca fiind excesiv de dur, invocând acumularea de suferință fizică și psihică, precum și reprezentarea unei iubiri tensionate și conflictuale. În acest sens, o cititoare mărturisește că lectura a fost o experiență dureroasă, afirmând că a „suferit cu fiecare rând”, ceea ce nu este perceput ca o valoare estetică (cf. recenzii Amazon).

Pe de altă parte, numeroși cititori apreciază romanul drept o „mică bijuterie”, remarcând originalitatea stilului, densitatea imaginilor și capacitatea textului de a fi parcurs „dintr-o singură respirație”. Caracterul autentic, ritmul alert și forța emoțională sunt frecvent menționate ca elemente definitorii ale operei. Cu toate acestea, anumite observații critice vizează construcția narativă, precum trecerea abruptă de la ură la iertare, considerată insuficient pregătită din punct de vedere psihologic.

Datele cantitative confirmă, în ansamblu, o receptare favorabilă a romanului. Dintr-un total de 3489 de evaluări globale, cartea obține un scor mediu de 4,3 din 5 stele: 57% dintre cititori acordă 5 stele, 27% – 4 stele, 12% – 3 stele, iar câte 2% oferă 2, respectiv 1 stea (<https://www.amazon>).

com/-/es/verano-madre-tuvo-ojos-verdes/dp/8417553037#detailBullets_feature_div, accesat la 03.12.2025). Aceste rezultate indică un nivel ridicat de apreciere, în pofida caracterului provocator al textului.

În ansamblu, analiza comparativă a recenziilor critice și a reacțiilor cititorilor relevă un consens asupra intensității emoționale și a autenticității romanului, dar și o divergență în ceea ce privește receptarea acestei intensități. Dacă discursul critic valorizează complexitatea estetică și lirismul textului, o parte a publicului percepe această densitate emoțională ca fiind dificil de susținut. Această tensiune confirmă statutul romanului ca operă de impact, situată la intersecția dintre literar și experiențial.

Concluzii

Analiza realizată evidențiază faptul că Tatiana Țibuleac s-a impus ca una dintre cele mai relevante și autentice voci ale literaturii române contemporane, capabilă să transforme experiența emoțională extremă într-o formă literară de mare intensitate expresivă. Romanul *Vara în care mama avea ochi verzi* ilustrează exemplar această direcție, printr-un limbaj poetic tensionat, prin complexitatea relațiilor familiale și prin abordarea unor teme universale, precum fragilitatea, trauma, reconcilierea și nevoia de vindecare.

Receptarea critică și publică, analizată în diferite spații culturale, confirmă impactul și valoarea operei, relevând atât convergențe – în aprecierea intensității lirice și a autenticității –, cât și divergențe, generate de caracterul provocator al discursului emoțional. În același timp, circulația internațională a romanului, prin traduceri multiple și mediere culturală, demonstrează capacitatea literaturii române de a depăși limitele unui spațiu periferic și de a se integra într-un circuit literar transnațional.

Discursul autoarei, reflectat în interviuri, contribuie la configurarea unui ethos autorial centrat pe autenticitate, pe libertatea creației și pe relația directă cu cititorul, relativizând importanța instituțională a premiilor în favoarea unei legitimități construite prin text. Prin modul în care articulează experiența biografică în structuri ficționalizate și prin explorarea memoriei și suferinței, Tatiana Țibuleac propune o literatură profund umană, capabilă nu doar să emoționeze, ci și să provoace reflecție și reinterpretare. În acest sens, opera sa se înscrie într-o paradigmă literară contemporană în care intensitatea afectivă, universalizarea experienței individuale și circulația transnațională devin elemente definitorii ale succesului și relevanței estetice.

Surse bibliografice:

1. Coșeriu, E. (1994). *Lingvistica din perspectivă spațială și antropologică: Trei studii* (S. Bejan, Pref.; S. Dumistrăcel, Ed.). Editura Știința.
2. Hymes, D. H. (1962). The ethnography of speaking. In T. Gladwin & W. Sturtevant (Eds.), *Anthropology and human behavior* (pp. 13–53). Anthropological Society of Washington.
3. Kenderessy, E. (2022). Linguistic identity as trauma in Tatiana Țibuleac's novel *The Glass Garden*. In A. Mikulášová & R. Mikuláš (Eds.), *Analysen zur Interdiskursivität / Analyses of Interdiscursivity* (pp. 23–41). Kirsch-Verlag.
4. King, N., & Horrocks, C. (2010). *Interviews in qualitative research*. Sage.
5. Merce, G. E. (2023). Perspective privind receptarea critică a romanelor Tatianeii Țibuleac *Vara în care mama avea ochi verzi* și *Grădina de sticlă*. *Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica*, 24(2), 29–35.
6. Oakley, A. (1998). Gender, methodology and people's ways of knowing: Some problems with feminism and the paradigm debate in social science. *Sociology*, 32(4), 707–731.
7. Peyrouet, C. (1998). *La pratique de l'expression écrite*. Nathan.
8. Rotariu, T., & Iluț, P. (2006). *Ancheta sociologică și sondajul de opinie*. Polirom.
9. Țibuleac, T. (2016). *El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes* (M. Ochoa de Eribe, Trans.). Impedimenta.
10. Țibuleac, T. (2025). *Vara în care mama avea ochi verzi*. Cartier.
11. Vîrban, I.-M. (2023). De la marginal la central: Cartografii ale exportului în proza Tatianeii Țibuleac. *Revista Transilvania*, (5–6), 118–124. <https://doi.org/10.51391/trva.2023.05-06.13>

Surse electronice:

12. Amariei, C. (2019, June 13). Mi-ar plăcea ca lumea să mă cunoască după o carte sau alta, nu după premii. *Observator Cultural*. <https://www.observatorcultural.ro/articol/mi-ar-placea-ca-lumea-sa-ma-cunoasca-dupa-o-carte-sau-alta-nu-dupa-premii>
13. Amazon. (n.d.). *El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes* [Recenzii utilizatori]. https://www.amazon.com/-/es/verano-madre-tuvo-ojos-verdes/dp/8417553037#detailBullets_feature_div
14. Bernacchia, A. (2024, August 30). Tatiana Țibuleac: In Europa orientale non siamo molto bravi a fare i conti con i traumi. *Voxeurop*. <https://voxeurop.eu/it/tatiana-tibuleac-moldova-europa-orientale-traumi/>
15. Condruc, A. (n.d.). Interviu cu Tatiana Țibuleac. *Moldova.org*. <https://www.moldova.org/interviu-cu-tatiana-tibuleac/>
16. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. (n.d.). *Casa del Libro*. <https://www.casadellibro.com/libro-el-verano-en-que-mi-madre-tuvo-los-ojos-verdes-tapa-dura/9791387641405/17140835>
17. Gheorghe, C. (2017, November 9). Am simțit că fac cuiva dreptate cu cartea asta. *Observator Cultural*. <https://www.observatorcultural.ro/articol/simtit-ca-fac-cuiva-dreptate-cu-cartea-asta/>